

*Леськів Соломія Романівна,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права і кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка,
адвокат.
<https://orcid.org/0000-0001-6079-2300>*

ПРИПИНЕННЯ ТА НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація. У статті досліджено поняття та підстави припинення та окремі аспекти недійсності шлюбу в Україні. Досліджено проблеми криміналізації примушування до шлюбу в контексті цивільно-правових наслідків в Україні. Виокремлено особливості процесуального захисту прав та інтересів особи при припиненні шлюбу в Україні. Наведено тонкощі реалізації та захисту майнових відносин подружжя у разі припинення шлюбу в Україні. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні джерела сучасних науковців, судова практика щодо особливостей припинення та недійсності шлюбу в Україні.

Ключові слова: шлюб, припинення шлюбу, суд, правочин, недійсний правочин, адвокат, позовна заява.

Summary. The article explores the concepts and grounds for termination and certain aspects of marital invalidity in Ukraine. The topic is especially relevant, as, according to statistics, 10% of marriages in Ukraine fall during the first year of common life, and only one of the three couples is not divorced. Despite the fact that this topic from a moral point of view has a negative character as a social phenomenon. In spite of the proposed amendments to Part 2 st.110 of the current Family Code of Ukraine regarding the possibility of divorce during the pregnancy of a woman or achievement of a child for one year. The problems of criminalization of forced coercion in the context of civil legal consequences in Ukraine are investigated. The author mentions the shortcomings of Article 151-2 of the Criminal Code of Ukraine, concerning the coercive of a person to marry or to the continuation of a forced marriage, or to enter into cohabitation without a marriage, or to the continuation of such cohabitation, or to encourage the person to this end to move to territory of another state than that in which it resides. The specifics of the property regime of the spouses during the termination of marriage or the recognition of the marriage is invalid. The peculiarities of procedural protection of the rights and interests of the person during the termination of marriage in Ukraine are singled out. The mechanism of procedural protection by the lawyer of client rights in court in divorce cases is offered. The subtleties of realization and protection of property relations of spouses in case of termination of marriage in Ukraine are given. The problem of the institution of reconciliation of spouses in the process of divorce is investigated. Based on the analysis of judicial practice, it was found that the court satisfied the application for a term for

reconciliation, solely in the presence of proper and admissible evidence of the grounds for such reconciliation. The position is stated that a person who does not have legal education is not able to properly master the mechanism of realization of the right to reconcile spouses. In turn, the author states that it is the lawyer who can properly provide legal assistance and likely to affect the ability to save the family. The domestic and foreign sources of modern scholars, judicial practice concerning the peculiarities of the termination and invalidity of marriage in Ukraine are analyzed.

Key words: marriage, termination of marriage, court, law, invalid transaction, lawyer, statement of claim.

Вступ

Як свідчить статистика, 10 % шлюбів в Україні розпадаються протягом першого року спільного життя, і лише одна із трьох пар не розлучається. Попри те, що дана тема з моральної точки зору має негативний характер як соціальне явище.

На сьогодні існує також і низка питань правового характеру, які потребують наукового дослідження та подальшого правового врегулювання з метою ефективного захисту прав та інтересів особи.

У зв'язку з останніми у кримінальному законодавстві значної актуальності набуло питання правових наслідків цивільно-правового характеру після вчинення кримінального правопорушення.

Спірним залишається правовий статус адвоката у контексті здійснення прав та обов'язків у справах щодо розлучення.

Не однозначним є питання застосування інституту примирення та заборони розлучення осіб у випадку вагітності дружини та досягнення дитиною одного року.

Усі ці питання є проблемними, характеризуються різними позиціями правозастосування при вирішенні питань судом. А тому, потребують детального наукового дослідження.

Цілі та завдання наукового дослідження.

Ціллю наукового дослідження є виявлення теоретичних та практичних проблем припинення та окремих підстав недійсності шлюбу в Україні та виокремлення перспектив їх вирішення.

Завдання:

1. вирішення теоретичних питань, які пов'язані з реалізацією права на захист особи у випадку припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним за окремих підстав;
2. поглиблення, методологічне обґрунтування природи, припинення шлюбу та шлюбу недійсним за окремих підстав;
3. аналіз реального стану предмета дослідження, динаміки, внутрішніх протиріч правозастосування норм про припинення або визнання шлюбу недійсним;

4. виявлення шляхів та засобів удосконалення недоліків чинного законодавства України в контексті припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення.

Аналіз останніх наукових досліджень. Питання доцільності криміналізації примушування до шлюбу займалися такі вчені як: Маляр А., Андрушко А.В.. Особливості інституту припинення шлюбу вивчали Шминова Н.А., Спектор О., Ромовська З.В., Красицька Л. та ін.

Результати дослідження

Шлюб припиняється у наступних випадках:

1. у разі смерті одного з подружжя;
2. розірвання згідно ч. 1 ст.104 Сімейного кодексу України (далі _ СК України).

Окрім припинення шлюбу, він може бути визнаний або визнається недійсним. На практиці, основними відмінності полягають у режимі власності та правових зв'язках між особами, які перебували у шлюбних або квазі-шлюбних відносинах.

Слід наголосити на тому, що сьогодні кримінально караним є примушування до шлюбу в Україні.

Відповідно до ч.4 ст. 56 СК України примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені законом [1].

Згідно ст.151-2 Кримінального кодексу України (далі – КК України) законодавець встановлює кримінальну відповідальність за примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає [2].

Впровадження вищевказаної норми було зумовлене виконанням ст.37 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Позиції науковців з цього приводу розділилися.

Андрушко А.В. стверджує, що криміналізація примушування до шлюбу в майбутньому зумовить виникнення конкуренції кримінально-правових норм і «ймовірно» буде мертвою нормою. [3, с.173]

Маляр А. зазначає, що ця норма абсолютно не адаптована до української ментальності, оскільки ініціаторами укладення шлюбу в Україні є в більшості випадків – саме жінки. [4].

На нашу думку, стаття 151-2 КК України зумовлює виникнення конкуренції кримінально-правових норм, не відповідає меті визначеній у Конвенції, на виконання якої відбулася криміналізації примушування до

шлюбу. Також, слід зазначити, що оскільки воля потерпілої особи обмежується, правочин визнається недійсним, оскільки у такому випадку обмежується воля особи. Відтак, примушування до шлюбу в контексті кримінально-правового регулювання безпосередньо впливає на правовий режим подружжя, оскільки вважається, що у випадку доведеності вчинення кримінального правопорушення, режим спільної сумісної власності не поширюється на суспільні відносини, які виникли.

На наше тверде переконання, така норма зумовить зловживання зі сторони ймовірно потерпілої особи та проблеми у доказуванні вини потенційно винної особи.

Відповідно до ч.2 ст.104 СК України шлюб припиняється у разі його розірвання.

Відповідно до ч.3 ст.105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя та на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 СК України. Згідно ч.1 ст.110 СК України позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним з подружжя.

Відповідно до ч.2 ст.110 СК України позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та одного року після народження дитини, крім випадків, коли один з подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини. Слід зауважити, що факт вчинення протиправної поведінки при розгляді цивільних справ трактується в контексті вчинення кримінального правопорушення. В більшості випадків, суд не бере до уваги письмові докази, зареєстровані заяви про вчинення кримінального правопорушення тощо. Як зазначає Шиминова М.А. [5], протиправна поведінка – це протиріччя поведінки вимогам норми права з одночасним порушенням суб'єктивного права іншої особи. На нашу думку, протиправна поведінка – це поняття, яке в широкому розумінні означає будь-яку поведінку особи, яка протирічить нормам права України. При цьому, тлумачення вказаного терміну виключно з позиції кримінально караної поведінки значно звужує його значення. Таким чином, вказана норма, підлягає застосуванню в одиничних випадках, оскільки процес встановлення винності особи у судовому порядку є досить тривалим і складним процесом, починаючи зі стадії досудового розслідування до судового розгляду. Інтереси матері та дитини, які, перш за все, перебувають під охороною вищевказаного положення, надзвичайно важливими і потребують особливого правового захисту в делікатний період вагітності жінки та одного року після народження дитини. Попри це, сама законодавча конструкція, на нашу думку, є доволі не досконалою, що зумовлює в більшості випадків неможливість розірвання шлюбу протягом цього періоду. Вищевказане на нашу думку, зумовлює необхідність внесення змін до ч.2 ст.110 СК України.

Пропонуємо викласти ч.2 ст.110 СК України у наступній редакції: «Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та одного року після народження дитини, крім випадків,

коли один з подружжя вчинив злочин або своєю поведінкою створює реальну загрозу життю іншому з подружжя або дитині».

Існує безліч судових справ, коли як чоловік, так і дружина виявляють жорстокість один до одного у вигляді психічного або фізичного насильства. Однак, так як зазначалося раніше, не можуть розлучитися протягом одного року після розлучення. Досить поширеними є випадки, коли відбувається зловживання вищевказаною нормою закону. На моє тверде переконання, якщо один з подружжя здійснює фізичне або психологічне насильство над іншим з подружжя чи над дитиною – чекати, поки суд прийме рішення є не справедливим. Оскільки, мушу зазначити, що режим спільного сумісної власності не припиняє дію протягом цього року, протягом якого особи перебувають у шлюбі.

Стосовно можливості представлення адвокатом інтересів одного з подружжя у суді, то З. В. Ромовська стверджує, що представник позивача не має права сам підписувати позовну заяву про розірвання шлюбу, однак може здійснювати представництво позивача або відповідача і, відповідно, брати участь у розгляді справи [6, с. 256, 257, 259].

Л. Красицька вважає, що представник не лише не має права підписувати відповідну позовну заяву, а також подавати її до суду [7, с. 118]

На думку Спектор О., така позиція не відповідає вимогам законодавства і власне судовій практиці з огляду на таке [8]: По-перше, можливість вчинення відповідних дій представником передбачається ч. 3, 8 ст. 119 ЦПК України [15]. Із цього загального правила у Кодексі немає винятку стосовно позову про розірвання шлюбу. По-друге, у Сімейному кодексі України не закріплено жодної заборони на вчинення відповідних дій представником, а, як відомо, все, що не заборонено, дозволено. По-третє, в ієрархії джерел права закон має вищу юридичну силу, ніж ППВСУ. По-четверте, судова практика сприймає такий підхід, і суддя відкриває провадження на підставі підписаної і поданої представником позовної заяви про розірвання шлюбу. Ми вважаємо, на підставі аналізу норм чинного законодавства та судової практики, що адвокат не вправі самостійно підписувати позовну заяву, однак може подавати позовну заяву до суду. Щодо представництва, то адвокат може здійснювати представництво інтересів клієнта за його відсутності, однак за умови подання заяви про можливість слухання справи без його участі. Позиція науковців, які стверджують про неможливість представлення інтересів клієнта при розлученні, на нашу думку, суперечить праву особи на захист.

Особливо, коли питання стосується заяви про надання строку для примирення. Суд задовольняє таку заяву, виключно за наявності належного та допустимого доказування підстав для такого примирення. На моє тверде переконання, особі, яка не має юридичної освіти складно бути опанувати механізм реалізації права на примирення. В свою чергу, адвокат зможе належно надати правову допомогу та ймовірно вплинути на можливість збереження сім'ї.

Висновки. Україна стрімко рухається по вектору до євроінтеграції. Цінності європейської спільноти є близькими для українського народу. Однак, у процесі адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу законодавцю, на нашу думку, слід враховувати особливості ментальності українського народу та ефективність подальшого правозастосування вищевказаних норм.

Стосовно криміналізації примушування до шлюбу, законодавцю слід чітко передбачити, що слід розуміти під терміном «примушування», чи можна вважати кримінально караним примушування до продовження шлюбних відносин в законно укладеному шлюбі.

Окрім цього, пропонуємо законодавцю переглянути доцільність впровадження цієї норми в поточній редакції, яка не відповідає реаліям українського суспільства.

Пропонуємо законодавцю внести вищезазначені зміни до СК України.

Також, слід чітко врегулювати межі правового захисту адвокатом прав клієнта у справах щодо розлучення, перелік категорій доказів для підстав припинення шлюбу під час вагітності жінки чи до досягнення дитиною одного року, і при наданні строків для примирення подружжя.

Перспективи подальших наукових досліджень. У зв'язку з підвищенням кількості розлучень в Україні тематика припинення шлюбу є актуальною та становить значний науковий інтерес.

Перспектива подальших досліджень полягає у глибшому дослідженні питання примушування до шлюбу в контексті кримінального права, припинення шлюбу у процесі реалізації обов'язків адвоката, особливості правового режиму подружжя у випадку припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, особливості доказування психологічного примусу при примушуванні до шлюбу.

Список використаних джерел:

1. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>
2. Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131.
3. Андрушко А. В. Щодо доцільності криміналізації примушування до шлюбу / А. В. Андрушко // Національний юридичний журнал: теорія та практика. – 2018. – с. 170-173.
4. Маляр А. Чоловіки в Україні відтепер можуть звертатися до поліції із заявою про примус до шлюбу [Електронний ресурс] / А. Маляр // Zahid.net. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://zaxid.net/choloviki_v_ukrayini_vidteper_mozhut_zvertatisya_a_do_politsiyi_iz_zayavoyu_pro_primus_do_shlyubu_n1474010

5. Шиминова М.А. Возмещение вреда, причиненного здоровью. – М.: Юрид.л-ра, 1972.-276 с.
6. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З.В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с
7. Красицька Л. Розірвання шлюбу: порівняльний аналіз законодавства України та інших країн /Л. Красицька // Право України. – 2013. – № 10. –С. 108–125.
8. Спектор О. Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження / О. Спектор. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №12. – С. 58–64.